

Houtweiden in Slowakije

www.af4eu.eu

Overblijfselen van een bosweide in Gavurky

Bosweiden in Slowakije vertegenwoordigen een uniek natuurlijk en cultureel erfgoed, dat is ontstaan als gevolg van langdurige coëxistentie van mens en natuur. Deze ecosystemen, die elementen van weiden en bossen combineren, hebben hun historische oorsprong in het traditionele beheer, toen begrazing door vee werd gecombineerd met het duurzame gebruik van boshulpbronnen. Historisch gezien hebben bosweiden een sleutelrol gespeeld in het leven van plattelandsgemeenschappen. Ze hebben gezorgd voor hout, voer voor dieren en ruimte voor het oogsten van bessen en kruiden. Tegelijkertijd waren ze belangrijk voor de biodiversiteit, omdat hun mozaïekstructuur geschikte omstandigheden creëerde voor een verscheidenheid aan planten- en diersoorten. In de context van klimaatverandering kunnen deze ecosystemen een belangrijker rol spelen bij het verzachten van de effecten ervan, bijvoorbeeld door water vast te houden in het landschap het risico op bodemerosie te verminderen. Het belang ervan gaat echter verder dan alleen ecologische en economische aspecten. Bosweiden zijn ook cultureel belangrijk, omdat ze een weerspiegeling zijn van traditionele manieren van leven en bijdragen aan het behoud van lokale gebruiken en kennis. Tegenwoordig staan bosweiden echter voor verschillende uitdagingen. Moderne landbouwpraktijken, het verdwijnen van de traditionele landbouw en verstedelijking leiden tot achteruitgang of achteruitgang ervan. Tegenwoordig zijn de meeste bosweiden van Slowakije overwoekerd of omgezet in een andere vorm van landgebruik. Desondanks kunnen we nog steeds overblijfselen van deze waardevolle ecosystemen vinden die bewaard zijn gebleven in het landschap.

Michal Pástor, Veronika Paulíková

Boscentrum, Slowakije

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.